

Development of training methods in aviation

Rozwój metod szkoleniowych w lotnictwie

Małgorzata Zmigrodzka PhD, Polish Air Force University, Faculty of National Security and Logistics, ul. Dywizjonu 303 no. 35, 08-521 Dęblin, Poland, ORCID: 0000-0003-3896-0819, e-mail: m.zmigrodzka@law.mil.pl

Katarzyna Kostur PhD Eng.-Polish Air Force University, Faculty of National Security and Logistics, ul. Dywizjonu 303 no. 35, 08-521 Dęblin, ORCID: Poland, ORCID: 0000-0002-2552-6709, k.kostur@law.mil.pl

Jan Rajchel Professor of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland, ORCID: 0000-0001-7248-3863 jan.rajchel@uph.edu.pl

Abstract:

The issue of proper preparation of aviation personnel and for flight operations, both in terms of theoretical knowledge and practical skills, has been one of the most important areas of interest for aviation organizations almost since the inception of aviation. Training methods and techniques are being adapted to market needs all the time. The aim of this article is to verify the possibilities of education using new techniques. This was done using a swot analysis with students who experienced training with virtual reality. The final conclusions present the advantages and disadvantages of such training methods and point to the need for further research in this direction.

Keywords: virtual reality, augmented reality, safety, training, education, aviation.

Streszczenie:

Problematyka właściwego przygotowania personelu lotniczego i do obsługi operacji lotniczych zarówno pod względem wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych, niemal od początku powstania lotnictwa jest jednym z najistotniejszych obszarów zainteresowania organizacji lotniczych. Metody i techniki szkoleniowe cały czas są dopasowywane do potrzeb rynku. Celem artykułu jest zweryfikowanie możliwości edukacji z wykorzystaniem nowych technik. Wykorzystano w tym celu *analizę SWOT* przy współpracy ze studentami, którzy doświadczyli szkoleń z wirtualną rzeczywistością. Wnioski końcowe przedstawiają wady i zalety takich metod szkoleniowych a także wskazują na potrzebę dalszych badań w tym kierunku.

Słowa kluczowe: wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, bezpieczeństwo, szkolenie, edukacja, lotnictwo

Wstęp

Bezpieczeństwo systemu lotniczego to wypadkowa istotnych podstawowych elementów: stanu technicznego statku powietrznego, zdatności systemów łączności, nawigacji i dozoru, prawidłowości działania służb zarządzania przestrzenią powietrzną, naziemnego i latającego personelu oraz oddziaływania środowiska. Problematyka właściwego przygotowania personelu lotniczego i do obsługi operacji lotniczych zarówno pod względem wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych, niemal od początku powstania lotnictwa jest jednym z najistotniejszych obszarów zainteresowania organizacji lotniczych¹.

Władze lotnicze odpowiedzialne za nadzór nad bezpieczeństwem ustalają i aktualizują wymogi i szczegółowe przepisy określające zasady przygotowania kadr do pracy w lotnictwie. W ramach Unii Europejskiej takie wytyczne kieruje Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego EASA do poszczególnych krajów członkowskich. Standardy i jakość szkolenia szczegółowo określają wymagania, jakie muszą spełnić zarówno ośrodki kształcenia (infrastruktura, wyposażenie, kompetencje nauczycieli, programy kształcenia, sposoby dokumentacji, itp.). W celu podjęcia pracy w obszarze lotniczym wymagane są określone certyfikaty i licencje wydawane przez krajowe władze lotnicze.

Celem artykułu jest weryfikacja i ocena nowoczesnych metod kształcenia w szkoleniach lotniczych. W artykule wykorzystano metodę teoretyczną przedstawiając ogólne wymagania i możliwości kształcenia na rynku lotniczym. Natomiast część empiryczna polegała na przeprowadzeniu badań wśród grupy studentów Lotniczej Akademii Wojskowej korzystających z aplikacji VR w czasie ramowych zajęć.

Wnioski uzyskane zarówno z analizy literatury przedmiotu jak i z przeprowadzonych badań zostawiają jeszcze wiele pytań w zakresie doskonalenia szkoleń. Nowe narzędzia są jak najbardziej pomocne i coraz częściej wykorzystywane na rynku usług szkoleniowych i w przemyśle, ale możliwości technologiczne rosną w nieproporcjonalnym tempie w porównaniu do ludzkiej świadomości potrzeb i możliwości ekonomicznych.

Narzędzia wirtualnej rzeczywistości w lotnictwie

Pojęcie szkolenia lotniczego powoduje pewien dysonans poznawczy. W literaturze pedagogicznej szkolenie definiowane jest jako kształcenie prostych umiejętności i nawyków praktycznych, wymagających minimalnego przygotowania teoretycznego, jak w przypadku zawodów rzemieślniczych. Jak podkreśla prof. Bogusz z Lotniczej Akademii Wojskowej szkolenie lotnicze to praktyczna nauka latania, na ziemi i w powietrzu, z zaznaczeniem, że nie

¹ Balcerzak T., Flight simulation in civil aviation-advantages and disadvantages, [w:] "Revista Europea De Derecho De La Navegacion Maritima y Aeronautica", ISSN (versión electrónica): 2386-8902, ISSN (versión impresa): 1130-2127 Depósito legal: Z-3235-99, Malaga 2018

jest to prosty trening, a charakteryzuje się etapowością oraz złożonością, i jest prawdopodobnie najdroższym rodzajem szkolenia na świecie².

Branża lotnicza staje się coraz bardziej otwarta na nowe technologie w różnych dziedzinach. Już teraz możemy zaobserwować modernizacje w zakresie systemów bezpieczeństwa³. Co ciekawe coraz większym zainteresowaniem cieszy się wykorzystanie VR, w celu zwiększenia efektywności szkoleń z zakresu procedur bezpieczeństwa i awaryjnych. Możliwości współczesnych systemów przetwarzania i wyświetlania obrazu pozwalają na wykorzystanie technologii wirtualnej rzeczywistości w coraz większej ilości zastosowań praktycznych. Odmianą wirtualnej rzeczywistości jest rozszerzona rzeczywistość. Następuje w niej połączenie rzeczywistych obrazów z wirtualnymi obiektami lub informacjami generowanymi przez jednostkę obliczeniową. Technologia ta wzbogaca ludzką percepcję i ułatwia zrozumienie skomplikowanych zjawisk. Jednym z obszarów możliwych zastosowań technologii AR jest jej wykorzystanie w praktycznym szkoleniu personelu lotniczego obsługującego statki powietrzne. Technologia ta wykorzystywana jest również w wielu gałęziach biznesu i przemysłu⁴.

Podstawą w rozumieniu zastosowania techniki VR w edukacji jest zapoznanie się, z systemami, dzięki którym człowiek widzi na wyświetlaczu gogli („headsetu”) środowisko symulowane, a urządzenie śledzi jego ruchy i odzwierciedla je w wirtualnej rzeczywistości, czyli jest to coś w rodzaju zanurzenia się w wykreowany świat.

² D. Bogusz, Kształcenie i szkolenie lotnicze pilotów wojskowych. Problemy definicyjne, Journal of Modern Science Tom 1/55/2024, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów 2024, s. 123. DOI: doi.org/10.13166/jms/184336

³ Balcerzak T., Problemy rozwoju kariery pilotów w lotnictwie cywilnym-uwarunkowania i wymagania, referat na konferencji naukowej Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2004.

⁴ J. Roguski, M. Chmielewski, R. Wantoch-Rekowski, Zastosowanie symulacji wirtualnej do szkolenia w zakresie bezpieczeństwa użytkownika obiektu na przykładzie terminalu lotniczego, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, tom 43, nr 3,2016

Rys. 1 Przykładowa sala laboratoryjna VR/3D

Źródło: własne.

W wirtualnej rzeczywistości można zainicjować dowolne zdarzenie, co daje duże możliwości w stworzeniu ekstremalnie trudnych i niebezpiecznych sytuacji. Takie stałe ćwiczenia przynoszą pożądany skutek w postaci automatycznych odruchów. Również instruktorom kursy VR gwarantują lepsze możliwości oceny postępów osób szkolących się, niżeli w szkoleniach standardowych.

Wybrane przykłady wykorzystania nowych możliwości w szkoleniach lotniczych

Szkolenie w wirtualnej rzeczywistości może zapewnić liniom lotniczym i obsłudze naziemnej bezpieczne środowisko do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie kontroli samolotów. Rzeczywistość wirtualna (VR) do kontroli samolotów umożliwia szkolenie w zakresie różnych warunków kontroli samolotów wszystkich typów, aby wyeliminować wszelkie możliwości wystąpienia awarii podczas eksploatacji. Zestaw słuchawkowy przenosi zespoły do strefy powietrznej i umożliwia im interakcję z wirtualnymi replikami samolotów oraz przeprowadzenie kontroli wizualnej wirtualnego samolotu w hali lotniska lub na płycie lotniska⁵.

⁵ Chittaro L., Corbett C., McLean G.A., Zangrando N. Safety knowledge transfer through mobile virtual reality: A study of aviation life preserver donning, Safety Science, Volume 102, February 2018, Pages 159-168

Personel pokładowy jest odpowiedzialny głównie za bezpieczeństwo pasażerów. Dzięki zastąpieniu szkolenia stacjonarnego szkoleniem VR personel pokładowy może nauczyć się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak nagłe przypadki medyczne, zbliżająca się katastrofa lub porwanie, w środowisku wirtualnym. W konsekwencji wciągającej technologii VR personel pokładowy może popełniać błędy podczas wirtualnego szkolenia i uczyć się na nich, co bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki pracy na miejscu⁶.

Szkolenia dla pilotów z zadań z wykorzystaniem VR podnoszą umiejętności niezbędne do szybkiego reagowania i radzenia sobie nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Dzięki wirtualnemu środowisku i wyświetlaczom montowanym na głowie (HMD) piloci mogą zapoznać się z elementami sterowania w kokpicie i różnymi scenariuszami, z którymi mogą się zetknąć podczas lotu⁷.

Dzięki stałemu rozwojowi wirtualnej rzeczywistości linie lotnicze, takie jak Air France i Lufthansa, wykorzystują VR, aby zaoferować pasażerom wciągającą rozrywkę. Tutaj jednak prowadzone są różne badania m.in. w ramach projektu IMCA, który rzuca światło na faktyczne korzyści płynące ze stosowania VR i AR na pokładzie, a także na problemy, które trzeba będzie rozwiązać w przyszłości, dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia pasażerów, bezpieczeństwa lotów, kwestii prawnych i kwestii kulturowych, jak również architektury i integracji systemów samolotu". badając wpływ stosowania hełmów VR na bezpieczeństwo pasażerów, a także serwis pokładowy, doświadczenie i komfort. Eksperyment przeprowadzono w ruchomym symulatorze kabinowym z udziałem 40 ochotników i personelu pokładowego. Symulowano różne scenariusze, od spokojnego lotu do gwałtownej dekompresji⁸.

Również mechanicy lotniczy i technicy mogą uczyć się sprawdzać różne części samolotu, nie odchodząc od biurka. Jeden z największych producentów samolotów, firma Airbus, wykorzystuje technologię VR w swoim przenośnym zestawie RHEA, wyposażonym w zestaw słuchawkowy do wirtualnej rzeczywistości, panele dotykowe i kamery na podczerwień, które umożliwiają mechanikom sprawdzanie i naprawianie samolotów w całkowicie wciągającym środowisku⁹.

Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w branży lotniczej prezentuje firma Rolls-Royce, która wykorzystuje VR wspierając wszystkie fazy projektu od budowy silnika przez produkcję oraz konserwację¹⁰. Obecnie prowadzone są też badania z wykorzystaniem VR nad zmniejszeniem

⁶ M. Żmigrodzka, *TECHNIKI WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROCESIE EDUKACJI*, MINIB, 2017, Vol. 26, Issue 4, p. 117–134, WSOSP 2017, DOI: 10.14611/minib.26.12.2017.06

⁷ D. Bogusz, *SYSTEM SZKOLENIA LOTNICZEGO GROB 120*, Aviation and Security Issues 3(1):67-83 Dęblin 2023, DOI: 10.55676/asi.v3i1.24

⁸ <https://cordis.europa.eu/article/id/250864-study-sheds-light-on-impact-of-inflight-vr-and-ar/pl> [02.05.2024]

⁹ <https://www.airbus.com/en/newsroom/stories/2019-02-stepping-into-the-virtual-world-to-enhance-aircraft-maintenance>[02.05.2024]

¹⁰ <https://dlapilota.pl/wiadomosci/rzeczpospolita/rolls-royce-buduje-silniki-odrzutowe-z-pomoca-wirtualnej-rzeczywistosci>[02.05.2024]

emisji spalin oraz poziomu hałasu podczas pracy silnika. Natomiast firma MiddleVR opracowała oprogramowanie Improov umożliwiające współpracę z VR. Zastosowanie Improov umożliwia wykonywanie przeglądów projektów, konserwację oraz montaż maszyn, elementów wchodzących w skład stanowiska i wiele innych czynności¹¹.

Agencje kosmiczne korzystając z rozwiązań VR w połączeniu z innowacyjnymi akcesoriami są w stanie usprawnić procedury pracy w zerowej grawitacji i przygotować astronautów na to, czego doświadczą w przestrzeni kosmicznej. Połączenie gogli VR i AR z zaawansowanymi rozwiązaniami kombinezonów haptycznych, które precyzyjnie przechwytyją ruchy całego ciała, może być wykorzystane przez astronautów do symulowania pracy w warunkach zerowej grawitacji. Takie rozwiązania, dają tanie możliwość przeprowadzenie spacerów kosmicznych w kontrolowanym środowisku, pozwalają na wyćwiczenie pamięci mięśniowej czy przetestowanie procedur naprawczych, które znajdują się w zakresie procedur bezpieczeństwa podczas pobytu na stacji kosmicznej¹².

Firmy, które aktualnie wykorzystują VR/AR w sektorze lotnictwa to m.in. Celebi Aviation Holding, Qatar Airways, Lufthansa, SIA Engineering Company, Air France, Air New Zealand, SATS oraz Japan Airlines stawiają na innowacyjność, a także inwestują w nowoczesne metody uczenia się, tworząc tym samym pozytywną atmosferę wśród pracowników. Co więcej, motywowanie doświadczonych uczestników do udziału w powtarzalnych szkoleniach na tematy, które są im bardzo dobrze znane, jest kluczowe dla wyższego poziomu zaangażowania i uczestnictwa. Jednocześnie VR działa jako narzędzie weryfikacji wiedzy, dzięki któremu instruktor może określić braki w wiedzy uczestników szkolenia podczas sesji szkoleniowej VR. Pomaga to instruktorowi dostosować szkolenie do potrzeb uczestnika, dzięki czemu staje się ono bardziej użyteczne i spersonalizowane¹³.

Nie ulega wątpliwości, że VR w przemyśle lotniczym to przyszłość, która także w głównej mierze ma na celu zmniejszenie awarii lotniczych. Firmy, które chętnie ją zaadaptują, będą wyprzedzać konkurencję. Natomiast firmy, które nie wykorzystają VR we właściwym czasie, ryzykują, że zostaną w tyle za konkurencją¹⁴.

Analiza SWOT dotycząca zastosowania aplikacji VR w edukacji

Analiza została przeprowadzona przez grupę studentów, którzy mieli możliwość zapoznania się z narzędziami wirtualnej rzeczywistości wykorzystywanymi podczas zajęć prowadzonych w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Laboratorium VR /3D powstało w ramach

¹¹ <https://www.middlevr.com/2/doc/current/index.html>[02.05.2024]

¹² <https://innowacje.newseria.pl/news/wirtualna-rzeczywistosc,p5925601> [02.05.2024]

¹³ Fan Yang, Yang Miang Goh, VR and MR technology for safety management education: An authentic learning approach, *Safety Science* Volume 148.

¹⁴ M. Żmigrodzka, K. Kostur-Balcerzak, T. Balcerzak, *SAFETY AND QUALITY IN AVIATION TRAINING WITH VIRTUAL REALITY*, *Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica*, ISSN 1130-2127, e-ISSN 2386-8902, 2019 r.

projektu pn. Zastosowanie narzędzi wirtualnej rzeczywistości w kształtowaniu właściwych zachowań personelu lotniczego w sytuacjach kryzysowych. Laboratorium przeznaczone jest do prowadzenia zajęć praktycznych oraz badawczych z zakresu procedur bezpieczeństwa i awaryjnych załogi samolotu lotniczego. Realistyczne środowisko 3D w postaci pokładu samolotu Airbus A321 i Boeing 737 „800”, po którym użytkownik może się poruszać wykorzystując efektywne narzędzia wirtualnej rzeczywistości, ma na celu przybliżenie sytuacji ogólnych i awaryjnych występujących w lotnictwie cywilnym. W laboratorium jest możliwość przeprowadzenia ćwiczeń, pokazów, zajęć praktyczno-teoretycznych oraz otwartych w zakresie przedmiotów zawartych w programie kształcenia. Dzięki nowym narzędziom edukacyjnym studenci są przygotowani do pracy w lotnictwie cywilnym zgodnie z procedurami bezpieczeństwa stosowanymi na pokładach linii lotniczych w oparciu o wytyczne IATA.

Aplikacje szkoleniowe: cabin sweep, pożar, wodowanie na pokładzie samolotu umożliwiają dokładne i wielokrotne przećwiczenie złożonych procedur awaryjnych w środowisku niemal identycznym z naturalnym, jednak w bezpieczny sposób i przy minimalnych kosztach. Oprogramowanie zostało przygotowane z możliwością wykorzystania w trybie multiplayer co pozwala na jednoczesny udział kilku członków załogi. To doskonale pokazuje korzyści wynikające ze współdziałania i pracy zespołowej wśród studentów LAW, szczególnie w sytuacji zagrożenia. Dzięki nowoczesnym możliwościom stworzone aplikacje stanowią świetne narzędzie badawcze dla pracowników WBL, zarówno z zakresu procedur ogólnych i awaryjnych, zachowania załogi na pokładzie statku powietrznego oraz pracy zespołowej w sytuacji zagrożenia lotu. Poza tym moduł VR Cabin Sweep pozwala ćwiczyć przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa na pokładzie samolotu, która polega na sprawdzeniu określonych w instrukcji miejsc w samolocie, które potencjalnie mogą być wykorzystane do umieszczenia ładunku wybuchowego lub niebezpiecznego narzędzia, które może być użyte przeciwko pasażerom będącym na pokładzie.

Zastosowanie VR pozwala także stworzyć modele zachowań ludzkich, doskonalić komunikację i relacje interpersonalne osób zaangażowanych w operacje lotnicze (piloci, stewardessy/stewardzi, pracownicy wieży kontroli lotów, obsługa naziemna, mechanicy). Jest to o tyle ważne, że obecnie czynnik ludzki (Human Factor – HF) w lotnictwie i efektywne zarządzanie zasobami załogi (CRM) staje się nieodzowny elementem procesu szkolenia, który przechodzi personel lotniczy. Zastosowanie symulatora wirtualnej rzeczywistości w badaniach naukowych pozwala dostrzec szerszą perspektywę związaną ze zmęczeniem personelu, odpowiednim planowaniem i dobieraniem załóg na lot, planowaniem szkoleń¹⁵.

Aplikacja w technologii VR, umożliwia każdej osobie po założeniu okularów VR wcielić się w rolę członka załogi pasażerskiego statku powietrznego, dokładnie odwzorowanej w wirtualnej rzeczywistości z animowanymi postaciami pozostałych członków załogi i pasażerów. Dzięki

¹⁵ D. Szybicki, P. Pietruś, Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w projektowaniu stacji zrobotyzowanych, *Pomiary Automatyka Robotyka*, r. 24, nr. 2/2020

nowoczesnej aplikacji zespół badawczy może śledzić i oceniać członków personelu pokładowego, w których wcielią się studenci podczas typowych czynności związanych z pracą na pokładzie samolotu oraz badać ich reakcję w sytuacjach kryzysowych na pokładzie samolotu od niestandardowych zachowań pasażerów po zdarzenia losowe, zamach bombowy, uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, które mogą mieć miejsce w praktyce lotu samolotu pasażerskiego. Poza tym zastosowana w badaniach aplikacja VR umożliwia gruntowne w tym wielokrotne zbadanie wszelkich czynności statycznych i w ruchu członków załogi a zintegrowany z nimi obraz i dźwięk przeniesie badanego w środowisko zbliżone do realnego. Poza tym aplikacja jest zdolna do generowania raportu końcowego, w którym wskazane zostaną elementów prawidłowo wykonane przez członków personelu pokładowego oraz wykonane nieprawidłowo.

Rys. 1 Przykładowe zobrazowania modułów w aplikacji VR/3D.

Źródło: własne

Symulator umożliwia stworzyć ćwiczącym wirtualne warunki zbliżone do tych, które panują w czasie pożaru na pokładzie samolotu pasażerskiego. Pozwala to badać różne czynniki determinujące czynności ewakuacyjne realizowane przez załogę i personel pokładowy statku powietrznego. Inną równie niebezpieczną sytuacją kryzysową w lotnictwie jest wodowanie statku powietrznego z pasażerami na pokładzie. W tym przypadku wykorzystanie symulatora wirtualnej rzeczywistości pozwala zbadać czynności i procedury w zakresie przetrwania w wodzie, które w rzeczywistości wymagają od pasażerów i personelu pokładowego założenie i

użycie osobistego wyposażenia, które pozwoli im utrzymać się na wodzie, użycie tratw ratunkowych oraz innych urządzeń ratunkowych.

Zastosowanie w sytuacjach kryzysowych zagrażających życiu pasażerom na pokładzie samolotu urządzeń wirtualnej rzeczywistości pozwala badać szczegółowo zachowania indywidualne personelu pokładowego w tym wiedzę teoretyczną oraz umiejętności pracy zespołowej w warunkach zagrożenia życia, pod presją czasu i w sytuacji stresowej¹⁶.

W przeprowadzonej analizie SWOT wśród studentów LAW przedstawiono następujące wyniki:

Tabela 1. Analiza SWOT aplikacji VR w edukacji.

Analiz SWOT – zajęcia z zastosowaniem aplikacji VR w edukacji	
Strengths (mocne strony)	Weaknesses (słabe strony)
<ul style="list-style-type: none"> - innowacyjność branży VR na rynku europejskim i światowym; - całkowite zanurzenie w procesie uczenia, sprzyjająca zaangażowaniu (zniwelowanie bodźców zewnętrznych które mogą wpływać na rozpraszanie się podczas korzystania); - możliwość bieżącej analizy danych zachowań/działań użytkowników - atrakcyjna, nowoczesna forma kształcenia - możliwość kilkukrotnego trenowania konkretnych procedur podczas zagrożenia - przygotowanie do najgorszych możliwych scenariuszy. - minimalizacja kosztów - analiza postępów w treningu wykonanym przez studenta - możliwość odwzorowania realnych warunków za pomocą grafiki komputerowej - wyrobienie pamięci mięśniowej, która pozwala wielokrotnie przećwiczyć skomplikowane zadania. 	<ul style="list-style-type: none"> - nadmierna liczba funkcji utrudniająca obsługę narzędzi do wirtualnej rzeczywistości - problem z błędniakiem. - występująca potliwość - niezbyt duża dokładność kontrolerów w dłoniach - nikłe systemowe wsparcie, konieczność samodzielnego poszukiwania rozwiązań dydaktycznych
Opportunities, (szanse)	Threats (zagrożenia).
<p>W dzisiejszych czasach technologia ta powinna być wdrażana w możliwie wielu aspektach i dziedzinach nauki, w tym również w lotnictwie, z uwagi na stosunkowo niewielki koszt zakupu i eksploatacji w porównaniu do faktycznego szkolenia w powietrzu oraz jego dostępność</p>	<ul style="list-style-type: none"> -pojawienie się produktów konkurencyjnych; - zmiana oczekiwań w na skutek nowych trendów na rynku; - postrzeganie wirtualnej rzeczywistości jako przyczyny dehumanizacji; - przyspieszony cykl zużycia ekonomicznego

¹⁶ Compa, Tadeusz i Rajchel, Jan Bogdan, 2018. Wypadki i incydenty lotnicze: przyczyny - badanie - profilaktyka. Dęblin: Lotnicza Akademia Wojskowa.

<p>i niskie wymagania co do użytkowania i obsługi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - możliwość zdobywania kompetencji zawodowych dzięki wykorzystywaniu szkoleń w wirtualnej rzeczywistości - możliwość szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu - możliwość wykorzystywania najnowocześniejszych metod i technik zarządzania - duża skalowalność działań dydaktycznych - możliwość zastąpienie trenera wirtualnym odpowiednikiem w oprogramowaniu szkoleniowym VR 	<p>produktów VR;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ograniczenia wynikające z uwarunkowań technologicznych -w niektórych przypadkach możliwość zaburzenia percepcji, ograniczenie logicznego myślenia, poczucie zagubienia, natrętne myśli - ucieczka od świata realnego do świata wirtualnego, który daje złudne poczucie siły i przynależności - dysfunkcje neurologiczne, jak padaczka ekranowa czy nerwice
--	--

Źródło: Własne

Analiza przeprowadzona wśród studentów, którzy mieli zajęcia z wykorzystaniem aplikacji VR dała wiarygodne i obiektywne oceny. Główne wyszczególnione mocne i słabe strony a także szanse i zagrożenia, zostały spisane w poszczególnych grupach a potem przedstawione w załączonej tabeli.

Ogólne wnioski ukazują wiele zalet wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w edukacji, a w szczególności możliwość zanurzenia się w procesie nauki. Po założeniu wirtualnych gogli użytkownik niejako odcina się od świata zewnętrznego i skupia się na działaniach w wirtualnej rzeczywistości, co pozwala na większe zaangażowanie się w realizację zadania. Dzięki zastosowaniu narzędzi VR w procesie kształcenia trener ma możliwość bieżącego analizowania i korygowania zachowań użytkownika. Dzięki tym rozwiązaniom może on dużo szybciej otrzymać od prowadzącego spersonalizowaną informację zwrotną na temat swoich postępów, a także obszarów wymagających dalszej pracy. Ważna jest dostępność wielu narzędzi nawet w wirtualnym obrazie, które na co dzień wymagają nakładu dużych kosztów, czasu i logistyki w organizacji przybliżonych szkoleń w trybie stacjonarnym. Oczywiście tak jak zostało to ujęte na rysunku nr 2 są też pewne wątpliwości co do prawidłowego i bezpiecznego wykorzystania danych narzędzi. Dlatego istotna jest wiedza i świadomość edukatorów.

Podsumowanie

Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w edukacji jest szczególnie istotne w treningu funkcji poznawczych, w wyniku czego uczeń otrzymuje informację zwrotną w czasie rzeczywistym, a jednocześnie nie odczuwa żadnych fizycznych konsekwencji ewentualnych błędów, w związku z czym może czuć się bezpiecznie i bardziej skoncentrować się na wykonywanym zadaniu.

W wyniku przeprowadzonych badań cel został osiągnięty. Przedstawione zostały nowoczesne metody edukacyjne, które cały czas wymagają pogłębienia wiedzy w obszarze ich zastosowań.

VR daje szereg możliwości w podniesieniu kwalifikacji lub wykorzystaniu tego narzędzia w szkoleniach dla pracowników z uwzględnieniem aspektów BHP czy postępowania w sytuacjach awaryjnych. Natomiast technologia rozszerzonej rzeczywistości pozwala na zapewnienie doskonałej bazy sposobów postępowania w różnych sytuacjach i niezaprzeczalnie stanowi lepsze narzędzie edukacyjne niż filmiki instruktażowe czy tym bardziej „sucha” wiedza przekazywana podczas wykładów. Co więcej zastosowanie technologii w szkoleniach czy to studentów czy pracowników pozwala nie tylko na stałą kontrolę prowadzącego zajęcia czy szkolenia, ale także prowadzenie analiz oraz statystyk np. najczęściej powielanych błędów.

W dobie dużej konkurencji wśród oferty edukacyjnej największe wyzwanie stojące przed uczelniami dotyczy sposobu zmiany modelu kształcenia, w celu dopasowania go do indywidualnych potrzeb kandydata. Zarządzający Uczelniami muszą znaleźć balans między spełnianiem wymogów programowych, a sprostaniem indywidualnym potrzebom kandydatów. Sztuką jest nie samo przekazanie wiedzy, a metody i techniki jej przekazywania. Nowe technologie są w gotowości do zastosowania na szeroką skalę, jednak największym ograniczeniem są sami ludzie. VR jest doskonałym narzędziem do przeszkolenia personelu aby zapewnić większe bezpieczeństwo na pokładzie samolotu i powinno być wykorzystywane na bardzo szeroką skalę. Pozwala przygotować personel do zorganizowanego i pewnego działania w sytuacji stresowej i ograniczyć dzięki temu potencjalne szkody.

Literatura:

Balcerzak T., Problemy rozwoju kariery pilotów w lotnictwie cywilnym-uwarunkowania i wymagania, referat na konferencji naukowej Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2004.

Balcerzak T., Flight simulation in civil aviation-advantages and disadvantages, [w.:] “Revista Europea De Derecho De La Navegacion Maritima y Aeronautica”, ISSN (versión electrónica): 2386-8902, ISSN (versión impresa): 1130-2127 Depósito legal: Z-3235-99, Málaga 2018

Compa, Tadeusz i Rajchel, Jan Bogdan, 2018. Wypadki i incydenty lotnicze : przyczyny - badanie - profilaktyka. Dęblin: Lotnicza Akademia Wojskowa.

Bogusz D., Kształcenie i szkolenie lotnicze pilotów wojskowych. Problemy definicyjne, Journal of Modern Science Tom 1/55/2024, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów 2024, s. 123. DOI: doi.org/10.13166/jms/184336

Bogusz D., System szkolenia lotniczego Grob 120, Aviation and Security Issues 3(1):67-83 Dęblin 2023, DOI: 10.55676/asi.v3i1.24

Chittaro L., Corbett C., McLean G.A., Zangrando N. Safety knowledge transfer through mobile virtual reality: A study of aviation life preserver donning, *Safety Science*, Volume 102, February 2018, Pages 159-168, <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2017.10.012>

Fan Yang, Yang Miang Goh, VR and MR technology for safety management education: An authentic learning approach, *Safety Science* Volume 148, April 2022, <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105645>

IATA, White Paper, What Virtual Reality (VR) means for Ground Operations, 2019;

Roguski J, Chmielewski M, Wantoch-Rekowski R., Zastosowanie symulacji wirtualnej do szkolenia w zakresie bezpieczeństwa użytkownika obiektu na przykładzie terminalu lotniczego, *Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza*, tom 43, nr 3, 2016

Szybicki D., Pietruś P., Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w projektowaniu stacji zrobotyzowanych, *Pomiary Automatyka Robotyka*, r. 24, nr. 2/2020

Żmigrodzka M, Kostur-Balcerzak K, Balcerzak T., SAFETY AND QUALITY IN AVIATION TRAINING WITH VIRTUAL REALITY, *Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y Aeronáutica*, ISSN 1130-2127, e-ISSN 2386-8902, 2019 r.

Żmigrodzka M., TECHNIKI WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROCESIE EDUKACJI, *MINIB*, 2017, Vol. 26, Issue 4, p. 117–134, *WSOSP* 2017, DOI: 10.14611/minib.26.12.2017.06

<https://cordis.europa.eu/article/id/250864-study-sheds-light-on-impact-of-inflight-vr-and-ar/pl>

<https://www.airbus.com/en/newsroom/stories/2019-02-stepping-into-the-virtual-world-to-enhance-aircraft-maintenance>

<https://dlapilota.pl/wiadomosci/rzeczpospolita/rolls-royce-buduje-silniki-odrzutowe-z-pomoca-wirtualnej-rzeczywistosci>

<https://www.middlevr.com/2/doc/current/index.html>

<https://innowacje.newseria.pl/news/wirtualna-rzeczywistosc,p5925601>

<https://www.e-mentor.edu.pl/artukul/index/numer/79/id/1410>